

HeFDI als Teil einer NFDI -- konzeptionelle Überlegungen zur Verzahnung einer Landesinitiative mit der bisherigen Nationalen Forschungsdateninfrastruktur

Autor/innen: HeFDI – hessische Forschungsdateninfrastrukturen, hefdi@uni-marburg.de

Derzeit bauen politische und wissenschaftliche Akteurinnen und Akteure gemeinsam die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) auf. Diese soll einerseits ein polyzentrisches Netz darstellen, das ermöglicht, Forschungsdaten langfristig nach den FAIR-Prinzipien und im Interesse der Allgemeinheit verfügbar zu halten. Andererseits stellt dieses Netz einen wesentlichen Baustein zur Verzahnung des Wissenschaftsstandorts Deutschland mit dem Europäischen Wissenschaftsraum und insbesondere mit der European Open Science Cloud (EOSC) dar. Insgesamt sollen mit dieser Initiative Kompetenzen und Ressourcen zu Forschungsdatenservices und -standards gebündelt und abgestimmt werden, auch, um aus den bisherigen Insellösungen und Parallelentwicklungen eine eng vernetzte, hochleistungsfähige infrastrukturelle Landschaft zur Unterstützung digitaler Wissenschaft zu schaffen.

Dabei setzt die NFDI mit einem klaren Profil an: In bis zu 30 Konsortien, die sich an Datentypen und zum Teil an Fächern orientieren sollen, soll diese Abstimmung und die Bündelung zu Forschungsdatenservices und -standards der Fächer realisiert werden. Die prinzipielle Orientierung an Datentypen und Fächern sowie die anvisierte enge Abstimmung zwischen den Forschenden und den Infrastrukturen erbringt die inhaltlichen Mehrwerte für die Verfügbarkeit der Forschungsdaten, indem etwa Metadatenstandards stets eng an die Bedarfe des Faches rückgekoppelt werden.

Die bislang angedachte Struktur der NFDI-Konsortien aus Infrastrukturanbietern und Community bringt es mit sich, dass Hochschulen als gesamte Institutionen bislang in diesen Prozess nur bedingt eingebunden sind. Dies stellt insofern eine Herausforderung dar, als es gerade die Hochschulen sind, die in vielerlei Hinsicht die Räume der Interaktion zwischen Forschung und Infrastruktur darstellen. Gleichzeitig sind dies die Räume, in denen die im Rahmen der NFDI gewünschte neue Datenkultur entwickelt werden kann und muss. Zudem bietet sich gerade an den Hochschulen die Gelegenheit, in diesem dynamischen Entwicklungsfeld engen Kontakt zu den Forschenden zu halten. Des Weiteren sind bei der Verfügbarkeit von Infrastrukturen und Diensten zu Forschungsdaten erhebliche Entscheidungen etwa für ein langfristiges Angebot von den Hochschulen als gesamte Institution verlangt -- und somit stellt sich einmal mehr die Frage nach ihrer Integration als gesamte Institution.

Die Integration der Hochschulen als Ganzes in den Prozess der NFDI ist somit Desiderat und wechselseitiges Potential für das Gelingen der digitalen Transformation an den Hochschulen und das Gelingen der NFDI. Gleichzeitig haben sich mehrere Bundesländer aufgemacht, um den Hochschulen über Landesinitiativen die Unterstützung digitalen Forschungsdatenmanagements und die dafür nötigen Transformationsprozesse zu ermöglichen.

Dazu zählt auch HeFDI -- Hessische Forschungsdateninfrastrukturen. HeFDI als Landesinitiative versteht sich als ein Teil einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur und ist bestrebt, die in HeFDI

aufgebauten Kompetenzen und Erfahrungen sowie Services in ein solches Netz einzubringen und die fachlichen Stärken der einzelnen HeFDI-Standorte auch durch die Landesinitiative bei der Integration in die NFDI zu unterstützen. HeFDI als Landesinitiative hat zudem den zügigen Aufbau von Unterstützungsstrukturen für die Forschenden ermöglicht, wie etwa die lokalen Servicestellen für Forschungsdaten und die Forschungsdaten-Policies an allen Hochschulstandorten in Hessen.

Mehrwerte

Sowohl aufgrund der praktischen Erfahrungen und Aufbauarbeit in HeFDI als auch aufgrund des wechselseitigen Potentials von digitaler Transformation der Hochschulen und dem Aufbau der NFDI als polyzentrischem Netz halten wir es für angebracht, zum jetzigen Zeitpunkt eine Verzahnung und einen gemeinsamen Prozess herzustellen, um Landesinitiativen, Hochschulen und NFDI zusammenzubringen. Dies bringt u.E. folgende Mehrwerte mit sich:

(1) „Stehen auf den Schultern von Landesinitiativen“

In der NFDI können die an den Hochschulstandorten im Verbund aufgebauten Kompetenzen und Erfahrungen fortgeführt werden. Die begleiteten NFDI-Konsortien profitieren von dieser Aufbauarbeit und fangen nicht ‚bei Null‘ an.

(2) „Nachhaltige Angebote am Puls der Wissenschaftler/innen“

Bestimmte Dienste werden weiterhin vor Ort an den Hochschulen nachgefragt und sind dort notwendig, so etwa Beratung, Schulung, Schaffung von institutionellen Leitlinien, technische Infrastruktur und Storage u.a.m. Eine NFDI kann ferner nur gelingen, wenn die Angebote und Services mit der Dynamik der digitalen Transformation und den Bedarfen der Forschenden Schritt halten. Hochschulen als die genannten Interaktionsräume sind damit prädestiniert, in der Fläche ständig den Kontakt zu den Forschenden zu halten, um in diesem dynamisches Entwicklungsfeld Anpassungen zeitnah vornehmen zu können.

Hochschulbasierte Landesinitiativen und ihre Serviceeinrichtungen, Bibliotheken und Rechenzentren können diesen Prozess begleiten, die Angebotspalette weiterentwickeln und den Service langfristig sichern.

(3) „Mobilisierung von Informationen“

Die Hochschulen sind die Kümmerer für die „legacy data“: An vielen Standorten gilt es, Datenbestände aus den meist zersplitterten lokalen Infrastrukturen (technisch, organisatorisch, rechtlich) in die NFDI zu überführen und Vertrauen für Datenrepositories im Allgemeinen und die NFDI im Speziellen aufzubauen. HeFDI hat sich dieses Vertrauen erworben und kann zusammen mit den Forscher*innen und Infrastrukturbetreibern helfen, die vorhandenen Daten zu mobilisieren.

(4) „Vernetzung im Querschnitt der Fächer“[NT2]

Die Hochschulen decken per se mit ihren institutionellen FDM-Angeboten alle Fächer ab. Hier werden Querschnittsaufgaben zuerst sichtbar und es können fachübergreifende Anforderungen

identifiziert und Standards im Verbund entwickelt werden.

(5) „Niedrigschwelliger Zugang zur NFDI“

Hochschulen und Landesinitiativen erbringen für eine NFDI eine erhebliche und notwendige Vermittlungsleistung, indem sie Dissemination betreiben: Auch diejenigen (kleineren) Standorte, Forschenden und Studierenden, die bislang nicht in der NFDI engagiert sind oder darüber wissen, können so über die Möglichkeiten und Angebote der NFDI-Konsortien informiert und an diese herangeführt werden. Hier profitieren auch die Disziplinen von NFDI-Services, die in keinem NFDI-Konsortium Berücksichtigung finden.

(6) „Einbindung von HAWen“

Was für einzelne Fächer gilt, gilt für HAWen als Ganzes. Mit ihren anwendungsbezogenen und interdisziplinären Forschungsarbeiten sind sie bereits in der Landesinitiative integriert. Eine gleichberechtigte Einbindung in die neuen NFDI-Konsortien steht aber noch weitestgehend aus. Landesinitiativen beinhalten somit das Potential, diesen Hochschultyp en gros in die NFDI zu integrieren.

(7) „Transformation der Datenkultur und Entwicklung der Datenkompetenz“

Der mit der NFDI angestrebte Wandel in der Datenkultur und in der Datenkompetenz vollzieht sich nur, wenn die Entwicklung dieser Kultur und der Kompetenzen in Lehre und Nachwuchsförderung integriert werden. Das kann nur von und am Ort der Hochschulen geleistet werden. Der Zusammenschluss in HeFDI und die Vernetzung mit Landesinitiativen zur digital-gestützten Lehre – z.B. dem hessischen DigLL – ermöglicht eine abgestimmte Entwicklung von Curricula unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Fachperspektive. Landesinitiativen sind damit ein wichtiger Motor in der Entwicklung einer neuen Datenkultur und dem entsprechenden Kompetenzerwerb über alle Fächer hinweg.

Handlungsvorschläge

Die genannten Mehrwerte unterstreichen auch die Bedeutung von Landesinitiativen in der NFDI. Hier sei auch auf ein Papier aus NRW verwiesen, dass die erfolgreiche Anbindung der Hochschulen als entscheidende Gelingensbedingung für die NFDI benennt.¹

Diese Aussage können wir aufgrund unserer Praxiserfahrungen nur unterstreichen und bekräftigen: Wie wir meinen, sind Hochschulen als mehrdimensionale Interaktionsräume zwischen Spitzenforschung und Lehre in der Breite der Fachdisziplinen dauerhaft tragenden Institutionen der NFDI und sollten entsprechend über stabile Landesinitiativen und weitere dauerhafte Förderung als Teile einer NFDI entsprechend gestärkt werden.

Wir haben deshalb nachfolgende Handlungsvorschläge entwickelt. Diese Vorschläge richten sich sowohl an die Handelnden im Bereich der NFDI – etwa das NFDI-Expertengremium der

¹ Vgl. „Zur Rolle der Hochschulen – Positionspapier zur Rolle der Hochschulen beim Aufbau einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur“, Curdt, C., Grasse, M., Hess, V., Kasties, N., López, A., Magrean, B., Perry, A., Quast, A., Rudolph, D., Stork, S., Vompras, J., Winter, N., <https://doi.org/10.5281/zenodo.1217527>.

DFG –, als auch auch an die Akteurinnen und Akteure auf Länderebene, z. B. in den Wissenschaftsministerien, den Rektoren- und Präsidienkonferenzen und in den FDM-Landesinitiativen. Sie sind kurzfristig aktiv in die Hand zu nehmen, da die NFDI-Roadmap feststeht und Änderungen daran Vorlauf benötigen werden.

Konkret könnte das bedeuten, dass

- bestehende Landesinitiativen und die bisherigen NFDI-Organe systematisch miteinander verzahnt werden um sich komplementär aufstellen und Synergien maximal nutzen zu können.
 - Dazu können etwa Vertreterinnen und Vertreter der Landesinitiativen in Gremien repräsentiert sein, z.B. im Wissenschaftlichen Senat
 - Ebenso sollten die Konsortien dazu aufgefordert und angeregt werden, mit den Landesinitiativen in Kontakt zu treten, etwa zum Zwecke der Dissemination.
- Landesinitiativen sind damit ‚natürliche‘ Partner bei **Querschnittsthemen** (Forschungssoftware, Data Literacy and Training, Use of existing infrastructures, ...)
- Ebenso bedeutet dies, dass darauf hingewirkt werden sollte, dass alle Bundesländer Landesinitiativen auflegen und die Konsortiums-Ausschreibungen entsprechend angepasst werden.

Dies gilt nicht nur für die unmittelbar fachlichen Aspekte, sondern insbesondere auch bei Querschnittsaufgaben wie der Entwicklung von Data Literacy. Hier gilt es, ein starkes Konsortium zu bilden, in das nicht nur die Landesinitiativen für Forschungsdateninfrastrukturen, sondern insbesondere auch die Initiativen zur (digital-gestützten) Lehre eingebunden sind.

Hochschulen, Landesinitiativen und die NFDI bringen zusammen den digitalen Transformationsprozess ‚in die Fläche‘: Sie ermöglichen dem Wissenschaftsstandort Deutschland in Gänze, qualitativ hochwertige und zeitgemäße Dienste und Services zu digitalem Forschungsdatenmanagement anzubieten und dabei vertrauenswürdige Beratung und Infrastruktur an den jeweiligen Standorten vorzuhalten. Die Landesinitiativen unterstützen den Geist der NFDI, indem sie einer heterogenen Service-Qualität entgegenwirken und fachspezifische „Hot Spots“ mit dem „long tail“ des Wissenschaftssystems in der Fläche verbinden.

Die NFDI wird nur dann ein Erfolg, wenn sie möglichst *alle* FDM-Akteurinnen und Akteure sowie deren Ideen und Services umfasst!